

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

De redactie wenst de toenmalige Handelshoogeschool te Tilburg succes toe ter gelegenheid van het ter hand nemen van de accountantsopleiding en feliciteert de heren Smeets en Tonino met hun benoeming tot lector; de laatstgenoemde was accountant en lid van het NIVa.

In de rubriek „Uit het buitenland” wordt ruim aandacht besteed aan een „eigenaardige nieuwe onderneming” in Duitsland en Oostenrijk, de Bausparkasse. Zo nieuw was deze nu ook weer niet; in het artikel zelf wordt aangegeven dat de eerste in 1924 werd opgericht en dat er in de genoemde landen al zo'n 160 actief waren. Het nieuwe slaat dan waarschijnlijk op ons land alwaar deze activiteit nooit die spectaculaire groei gekend heeft als bijvoorbeeld in Engeland. De bouwspaarkassen werden terecht onder toezicht van de Verzekeringkamer gebracht maar toen was het inmiddels al 1945 geweest.

Tot nu toe heb ik nog steeds niet de naam van drs. J. Paardekooper vermeld, die in veel nummers waarover ik reeds berichtte examenvraagstukken besprak. De gestage druppel holt de steen; geleidelijk komt uit die besprekingen de figuur Paardekooper mij weer geheel voor de geest. Paardekooper was een uiterst scherpzinnig en, en dat is niet denigrerend bedoeld, slim man. Hoewel hij in veel met Limperg c.s. meeding stond hij, wat diens „private taak” gedachte betreft dicht bij Dijker. Hij kon als geen ander in enkele woorden een controleplan schetsen maar letterlijk en figuurlijk springend door het leven had hij weinig belangstelling voor het routinematige deel van de controle of voor kantoororganisatie. Hij gaf daar wel zijn tijd aan maar, om in zijn terminologie te spreken, onder dwang en niet als drang. Zijn financieel-journalistieke prestaties moeten allerwege grote bewondering hebben geoogst. Waarom ik dat alles naar voren haal? Omdat Paardekooper, de primus inter pares, mij toch wel een niet te verwaarlozen aantal lezers van het MAB van vóór 50 jaar in gedachten brengt. Ieder vakgenoot en student weet dat in de periode rondom 1930, te beginnen met Sternheim (1924) en Limperg (1926) stormachtige ontwikkelingen zijn te melden in de opvattingen en theorie van de accountancy. Vele namen kunnen worden genoemd. Niet velen weten heden nog van die naamloze groep van accountants die het beroep zijn aanschijn van heden ten dage mede heeft bewerkstelligd; één en tweemanskantoren van door hun praktisch opgeslokte accountants, die zich - en dat niet ongaarne - bleven ontwikkelen en zich naar de nieuwe inzichten voegden. De groei van hun praktijk bracht echter ook problematieken waarvan de oplossingen nauwelijks interessant, tijdrovend, werden gevonden maar waaraan men, zij het nolens volens, niet voorbij kon gaan. Dat in die tijd artikelreeksen in het MAB verschenen die bijvoorbeeld tot onderwerp hadden de betekenis van controletekens of de inrichting van het accountantsdossier is in deze veelzeggend. Hiermede moge ik mijn proeve voor een monument van „de onbekende accountant” besluiten.